

ISAVR VA MAKEDONLAR SULOLASI DAVRIDA VIZANTIYA IMPERIYASIDA IJTIMOYIY - IQTISODIY HAYOT

Zokirjonov M.Sh

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'ZMU Tarix fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6676783>

Rezume: Mazkur maqola Vizantiya imperiyasining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotiga, imperiyaning Sharq va G'arb o'rtasidagi munosabatlarda tutgan o'rniga bag'ishlanadi.

Kirish so'zlar: Sharqiy Rim imperiyasi, Konstantinopol, Vizantiya imperiyasi, numisma, slavyanlar migratsiyasi, arablar bosqini, isavr, makedonlar sulolasi, To'g'rulbek, Alp Arslon.

Barcha zamonlarda mamlakatning rivojlanishi va taraqqiy etishi uning iqtisodiy hayotiga ham bog'liqdir. Zotan mamlakatning xavfsizligi va mudofaasi bilan o'sha davlatning milliy armiyasi ya'ni Qurolli Kuchlari hamda xavfsizlik xizmatlari shug'ulangani kabi mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti ishlari bilan moliya va soliq mahkamalari, savdo-tijorat, ziroat idoralari shug'ullangan. Ehtimol dunyoda Vizantiyadek qudratli hamda boy davlat bo'lmagan bo'lsa kerak. O'rta asrlarda Sharq va Yevropada mavjud bo'lgan davlatlarda ham iqtisodiyotga mamlakat hukmdorlari tomonidan katta e'tibor berilib va hatto davlatda moliya, soliqlar hamda savdo, tijorat, ziroat masalalari bilan shug'ulanadigan idoralar tashkil qilingan. Musulmon davlatlaridan bo'lgan. Arab xalifaligida bunday sohani boshqarish uchun xalifa (davlat boshlig'i) bilan birga vazir ul vuzaro (bosh vazir) ma'sul hisoblangan. Yevropa davlatchiligi hamda madaniyatida o'z o'rniga ega bo'lgan Vizantiya imperiyasida esa davlatni imperator boshqargan. Vizantiya imperiyasi asosan O'rta va Markaziy Osiyoda joylashgan davlatlar hamda Hiniston, Xitoy kabi davlatlar bilan savdo aloqalarini amalga oshirgan. Vizantiyaning dengizdagi savdo aloqlari arablar va Sosoniylar orqali amalga oshirilgan. Vizantiya imperiyasidagi ijtimoiy iqtisodiy hayotda asosiy o'rinda qishloq xo'jaligi, savdo-sotiq bilan birga soliqlarning o'rni kattadir. Vizantiyada asosan quyidagi soliqlar undirilgan.

1. Epibole-davlat solig'i hisoblangan

2. Boj solig'i-savdo sotiq bilan shug'ulanadigan shaxslardan undirib olingan.

3. Shaharliklar uchun alohida soliq, bu soliq faqatgina shahar aholisidan olingan. Vizantiyada soliqlarni undirish bilan asosan genikonlar shug'ulanishgan. Qayd etish lozimki, Vizantiya imperiyasining oltin puli numisma hisoblangan. Bu pul Vizantiya imperiyasining barcha hududlarida amal qilgan "genikon" mansabi sharqda "xazinachi", "zakotchi" mansablariga to'g'ri

keladi. Vizantiyada korrupsiyalashgan jamiyatning mavjud bo'lganligi bois, hukumat oddiy aholidan mutassil ravishda soliqlarni undirib kelgan. Oqibatda tarixda "nom olgan Nika qo'zg'oloni" yuz beradi. Vizantiya hukmdorlari Yustinian I, Vasiliy I hamda Aleksey I Komnin zamonlarida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotini izga solishda- qishloq xo'jaligining rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirganligidadir. Buning natijasida Vizantiyaning moliyaviy-iqtisodiy salohiyati shunigdek harbiy sohasi ya'ni qurolli kuchlar armiyasining moddiy ta'minoti yaxshilangan. Shunday qilib, IV-XV asrlarda mavjud bo'lgan Vizantiya imperiyasi o'z davlat boshqaruviga, ijtimoiy iqtisodiy tizimiga, harbiy salohiyatiga hamda milliy madaniyatiga ega bo'ldi¹. Lekin Vizantiya imperiyasida davlatni vasilevs (yunonchada podsho) boshqargan uning vazifalari quydagilardan iborat edi:

-davlatni boshqarish;

-fuqarolar huquqlarining kafili;

-urush va tinchlik masalalari bilan shug'ulanadi;

-mamlakat qurolli kuchlarining oliy bosh qo'mondoni, armiyaning barcha tarkibini o'zi tayyinlaydi va ozod qiladi;

- va boshqa vakolatlarga egadir².

Vizantiyaning ma'muriy boshqaruv tizimida mavjud bo'lgan mahkamlardan biri bo'lgan soliq mahkamasi aynan imperiya hududida mahalliy aholidan va savdogarlardan soliqlarni undirish bilan shug'ulangan. Imperiyaning poytaxti Konstantinopol edi, bu yerda ham boshqa shaharlarda bo'lgani kabi soliqlar genikonlar tomonidan undirib kelingan. Mamlakatdagi ichki kelishmovchilik mavjudligi, ma'murlarning aholiga o'tkazayotgan zulmi shubxasiz davlatni oxir oqibatda inqirozga olib kelgan bo'lsa, IX-XII asrlarga kelib, imperiyada feodalashuv jarayonlari boshlanadi.

Hamma zamonlarda davlat va jamiyatning xavfsizligi, aholining tinch va osuda hayotini muhofaza qilish, davlatning mudofaa qudratini yanada mustahkamlash, mamlakat sarhadlarini ishonchli himoya qilish masalasi doimo davlat boshqaruvining diqqat e'tiborida bo'lgan. Shunday ekan Sharqda ham G'arbda ham harbiy sohaga e'tibor katta bo'lgan. Vizantiya imperiyasida esa o'ziga xos bo'lgan harbiy tashkilot armiya mavjud edi. Vizantiya armiyasi quydagi asosiy vazifalarni bajargan:

-Davlat xavfsizligini ta'minlash;

¹ Семенов В.Ф История Средних веков Л 1973 -С 45

² Пигулевская Н.В Ближний Восток Византия и славяне М 1976 -С 46

Chegaralarning daxlsizligini ta'minlash;

-Mudofaa sohasiga ma'sul bo'lish;

-Davlat ichida ichki tartib intizomni saqlash.

Yustinian I (527-565-yy)davrida Vizantiya imperiyasining armiyasi ancha jangovar holatga keltirildi. Buning natijasida Vizantiya qo'shinlari varvarlarning xususan vandallar hamda ostgotlar,vestgotlarning hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarishga erishadilar,faqatgina so'ngi imperiya davrida imperiyaning qo'shinlari jangovarligi susaya boshlagan³.

"Migratsiya" deganda u yoki davlat aholisining bir hududdan boshqa hududga ko'chishi tushuniladi. Vizantiya imperiyasining zaiflashuvi natijasida VI asrning o'rtalaridan slavyan qabilalarining istilolariga yo'l ochildi. Buning oqibatida slavyanlarning Bolqon yarim oroliga migratsiyasi yuz bergan. Slavyanlarning Bolqonga migratsiyalashuvi vizantiyaliklar tomonidan munosib javobni qaytarilmaganligi natijasida Bolqonni boy berildi. VII asrdan boshlab esa Arab xalifaligining hujumlari zo'raya boshlagan. Vizantiya imperiyasiga Arab xalifaligi bilan kurashish qiyin kechdi. Arablar qo'shini 637-642-yillar davomida Falastin, Suriya hududlarini bosib oldilar.

Shunday og'ir vaziyatda ham Vizantiya imperatorlari mamlakatning harbiy kuch qudratini mustahkamladi. Bosqinchilarga qarshi kurashish uchun oddiy xalq vakillaridan tuzilgan armiya kurasha boshladi. Vizantiya imperiyasining poytaxti Konstantinopolning devorlari Arab xalifaligi bosqinchilarining hujumini ushlab qoldi. Bu holat 1453-yilning 29-may kunigacha davom etgan⁴.Yarmuk yonidagi jangda arablar qo'shiniga Holid ibn Ziyod, Vizantiya armiyasiga esa imperator Teodorik qo'mondonlik qilishadi.Kuchlar nisbati bir xil bo'lmaganligi natijasida jang arablarning g'alabasi bilan yakunlanadi. Vizantiya imperiyasi Kiyev Rusi bilan diplomatik munosabatlari qadimdan mavjud bo'lgan bo'lsa ham aslida mamlakatlarning taraqqiyoti diplomatiya bilan bog'liq edi.Zotan Ruslar ham Vizantiyaliklar ham o'zaro dushman nazarida bo'lishgan.Ikki davlat o'rtasida bosqinchilik kurashi olib borilgan. Bu X-XII asrlarga borib taqaladi.Vizantiya imperatori o'z davlat manfaatlarini saqlab qolishi uchun qarindoshlik rishtalari o'rnatiladi.Bu esa Kiyev Rusi bilan bo'lgan jang yarashish bitimi imzolanishi bilan yakunlanadi.Vizantiya bilan Kiyev Rusi o'rtasidagi diplomatik aloqalar Proxorov G.Mning "Rus va Vizantiya Kulikova jangi arafasida"nomli kitobida yoritib berilgan⁵.

X asr oxiri XI asrning boshlaridaVizantiya imperatori Roman IV Diogen Saljuqiy turklar bilan kurash olib borgan.1038-yilda Saljuqning nabirasi sulton To'g'rulbek. Saljuqiylar davlatiga asos solgan. Saljuqiylar davlatining taraqqiyoti asosan uning jiyani Alp Arslon (1063-1072-yy) davriga

³ Salimov T.O'. Jahon tarixi Yevropa davlatlari (V-XV asrlar) // Toshkent 2014-yil 49 -bet

⁴ Sharopov A Jahon tarixi //Toshkent Akademnashr 2013-yil 46-bet

⁵ Прохоров Г.М Русь и Византия накануне Куликовской битвы М 2008 -С56

borib taqaladi. Mamlakatning davlat tuzumi va boshqaruv tizimiga nazar solinganda dargoh (hukmdor saroyi) hamda devonlar (vazirliklar)dan iborat bo'lgan. O'z navbatida saljuqiylar davlatining devonxonasi ham ikkiga bo'lingan: sulolaviy devon hamda rasmiy devonlar. Sulolaviy devonxona -hukmdor sulolaga tegishli bo'lgan yer-suv, mol mulk masalalari bilan shug'ulangan. Rasmiy devonlar (vazirliklar) quydagilardir: "Devoni a'lo"-bosh davlat idorasi uni bosh vazir boshqargan. Mazkur mahkama davlatdagi barcha sohani nazorat qilgan. "Devoni tug'ro"-mazkur devon boshlig'i bosh vazirning o'rinbosari maqomida bo'lgan. Bu idora oliy hukmdorning barcha farmon, qarorlarining ijrosini ta'minlagan. "Devoni ishraf"-moliya ishlarini yuritgan. "Devon al insho"-bu davlatda nazoratni amalga oshirgan, "Sohibi devon"-devonxona boshlig'i. "Devoni arz"-o'ziga xos bo'lgan harbiy vazirlik hisoblanib mamlakatda harbiy va mudofaa ishlari bilan shug'ulangan. Bundan tashqari qo'shin ta'minoti ham uning qo'lida bo'lgan. Mahalliy hokimiyatga kelsak viloyatlarda "voliy"- uni sulton tayyinlagan. Shaharlarda "rais"- hokim hisoblangan. Sudlov hokimiyati qozilar qo'lida bo'lgan. Saljuqiylar davlati armiyasi butun o'rta asr turkiy islom davlatlarida mavjud bo'lgan armiyalardan deyarli farq qilmagan⁶. Saljuqiylar davlatining Kichik Osiyoga bo'lgan intilishi butun xristian dunyosini xususan, Vizantiyani xavotirga solib qo'ygan. Tarixda bu voqealar Vizantiya saljuqiy urushi nomi bilan atalgan⁷. Saljuqiylar davlati bu paytda Halap shahrini bosib olingan. Vizantiya hukmdori Roman IV Diogen saljuqiylarning xavfini oldini olish maqsadida 100000 kishilik armiya bilan otlangan. Hal qiluvchi jang 1071-yil 26-avgust kuni Mansikert yonida bo'lib o'tgan⁸. Jangda saljuqiylar davlatining qo'li baland keldi va. Vizantiya imperatori asirga olingan. Vizantiya armiyasi kuchli bo'lganiga qaramay jangda yengilib qolganligi tarixdan ma'lum⁹. Vizantiya madaniyati yaxshi rivojlangan bo'lib, imperiyada huquqshunoslik, falsafa, tibbiyot, adabiyot, tarix hamda sotsiologiya fanlari rivojlangan va taraqqiy etgan. Bundan tashqari imperiyada me'morchilikka ham alohida e'tibor berilganligining bir misoli sifatida. Ayasofiyani keltirish mumkin. Usmonli turklar sultoni Mehmed II Fotih Vizantiyani bosib olganidan keyin Ayasofiyani masjidga aylantirishga buyruq bergan, imperiyaning poytaxti Konstantinopol shahri Istanbul deb nomlangan. Aleksandriya, Antioxiya shaharlarida Vizantiya sivilizatsiyaning yorqin namunalari mavjuddir va mamlakat madaniyatiga hukmdorlar tomonidan e'tibor berilib kelinganligi bilan izohlanadi. Zotan sivilizatsiya bugun paydo bo'lib qolmagan uning tarixiy ildizlari tarixiy zamonlarga borib taqaladi. Bilamizki, sivilizatsiya dastlab sharqda so'ngra g'arbda paydo bo'lgan. Butun yevropada bo'lgani kabi Vizantiya ham o'z sivilizatsiyasiga ega ekanligi kuzatiladi. Sharqda xususan Markaziy Osiyoda IX-XII asrlar dastlabki renesans davri hisoblansa XIV-XV asrlar ikkinchi renesans hisoblanadi¹⁰. Xullas, IV-XV asrlarda mavjud bo'lgan Vizantiya imperiyasi jahon

⁶ Mamarahimova B.I Markaziy Osiyo xalqlari davlatchiligi tarixi // Toshkent 2011-yil 67 -bet

⁷ Sharopov A Jahon tarixi// Toshkent Akademnashr 2013-yil 45-bet

⁸ Jahon tarixi // Toshkent 2011-yil 56-bet

⁹ M.Ismoilov Sharopov A Tarix atamallari lug'ati //Toshkent Akademnashr 2013-yil 45- bet

¹⁰ Астахова Н.В Борьба церковных партий в истории ранней Византии М 2008-С56

tarixida, Yevropaning milliy davlatchiligi tarixi madaniyatining taraqqiyotiga o'zining munosib xissasini qo'shgan. Vizantiya sivilizatsiyasiga nizolar, bosqinchilik yurishlari salbiy ta'sir ko'rsatdi. Jahon tarixining tarkibiy qismi bo'lmish Vizantiya imperiyasining tarixini o'rganish masalalari hali ham tarixchilar, huquqshunoslar o'rtasida o'rganilib, umuman olganda ilmiy doiralarda dolzarb bo'lib kelmoqda